

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR XULQ- ATVORIDA SALBIY O'ZGARISHLAR YUZAGA KELISHIDA OILANING O'RNI

Oripova Nodima Xalilovna¹, Ne'matova Surayyo Muhiddin qizi²

¹Qarshi davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası
o'qituvchisi, dotsent,

²Qarshi davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası 2-bosqich
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5932737>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 - yanvar 2022

Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022

Chop etildi: 30 -yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

*oila, hayot, tarbiya,
mahalla, trening,
pedagogik bilim*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi (3-7 yosh) bolalarning xulq-atvorida yuzaga kelayotgan salbiy o'zgarishlar, hamda mazkur jarayonda oilaning o'rni va ahamiyati haqidagi fikrlar keltirib o'tilgan.

Bugungi kunda butun dunyoda yosh avlod va uning ta'lim-tarbiyasi dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasida bolaga uning hali go'dakligidanoq ta'lim-tarbiya berish masalasi ota-onalarga katta vazifa etib yuklatilgan. Chunki bola jamiyatning va davlatning ertangi kuni qanday bo'lishini belgilovchi jonli omildir.

“Oila – jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega. Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi” – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasida oilaga shunday ta'rif berilgan. O'zbek xalqi azaldan oilani muqaddas hisoblab, uning bunyod etilishiga va gullab yashnashi uchun bor e'tiborlarini qaratib, oilaviy munosabatlarni “oliy qadriyat” darajasiga ko'tarishgan. Hech bir inson hayotini oilasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Insonning shaxs sifatida

shakllanishi va ulg'ayishining ilk bosqichi oilada kechadi. Chaqaloq ilk bilim va malakalarni bobo-buvisi, ota-onasi, aka-opalari ko'magida egallaydi. Jamiyat hayotida har bir oilaning o'z o'rni belgilangan bo'lib, oiladagi har qanday jarayon jamiyatga ta'sir etmay qolmaydi.

Oila bo'lishi uchun turli jins vakillari nikoh tuzishlari va farzandli bo'lishlari shart, ammo ularning birortasisiz oilalar ham uchrab turadi va bunday oilalardagi mazkur yetishmovchilik jamiyat hayotida sezilarli iz qoldiradi.

Jamiyatda turli til va millatli, turli kasb-hunarli, turli ko'rinish va tabiatli insonlar yashaydilar, bundan kelib chiqib, ular tuzgan va voyaga yetadigan oilalar ham turlicha tartibli va tarkibli bo'ladi. O'zbek oilalari ko'pgina o'rnak bo'larli jihatlari bilan boshqa xalqlardan ajralib tursada, oilaviy mojarolar va muammolar bugungi kunda o'zbek oilalarida ham uchrab turibdi.

Jamiyatda oilaning qator vazifalari mavjud bo'lib, bularning eng birinchisi uning "reproduktiv" vazifasidir. O'zbek xalqi bolajon xalq ekanligi barchaga ayon, ammo oilaning vazifasi faqat farzand dunyoga keltirishdangina iborat emas. Balki, bola tarbiyasi, uning qiziqishlari, salomatligi va har tomonlama ta'minlanishi ota-onaning zimmasidadir. Bola maktabgacha ta'lim tashkilotiga chiqqunga qadar, hayot haqidagi ilk tasavvurlarni oilada o'zlashtiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga chiqish esa bolada yangi muhit va yangi munosabatlar makoniga tushish bilan barobar hisoblanadi. Bolaning yangi jamoaga moslashishida uning shu kunga qadar to'plagan bilimlari yetakchi omil bo'ladi, demak bu jarayonda oila katta rol bajaradi. Jamiyatimizda barcha oilalarda bir xil muhit va tarbiya mavjud emas. Shundan kelib chiqib ta'lim tashkilotiga chiqqan bolalarning xulq-atvorida turli o'zgarishlar bo'lishiga guvoh bo'lamiz.

Bugungi kunda jamiyatimizda:

- Tinch va baxtli oilalar;
- Havfi bor oilalar;
- Notinch oilalar;
- Asotsial oilalar¹ mavjud bo'lib, tarbiyachi pedagoglar bir guruh bolalari bilan ishlash jarayonida turli oila bolalari bilan ishlashlariga to'g'ri keladi.

Bolaning ta'lim tashkilotiga chiqishi bola uchun bir muncha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar fiziologiyasi va psixikasida turli o'zgarishlar jadal borayotgan davrda yangi jamoaga qo'shilish kichkintoy uchun og'ir

vazifadir. Rivojlanish jarayoni normal kechayotgan bolalar bu jarayonga tezda ko'nikadilar. Ammo faqat fiziologik rivojlanishning o'zigina bu jarayon uchun kamlik qiladi. Bola ruhiyati sog'lom bo'lishi uning atrofdagilar bilan tez til topishishi va muomala o'rnatishiga xizmat qiladi. Ta'lingacha shakllangan ruhiyat esa oilaning "ijod mahsuli" hisoblanadi. Bola ruhiyatiga nimalar ta'siri retadi? – Oilaviy munosabatlar, kattalarning tarbiyasi, turli o'yinlar va boshqalar, bir so'z bilan aytganda "oilal" bola psixikasi shakllanishida eng katta vazifani bajaradi. Demak, fiziologik va psixik jihatdan sog'lom bolalarda ta'lim muhitiga moslashish oson kechadi. Ammo, ba'zi bolalar bu munosabatlarga qator qiyinchiliklar bilan kirib boradilar. Jismoniy, aqliy, psixik nuqsonli bolalarni bunga misol qilishimiz mumkin. Bolalardagi tug'ma nuqsonlarni hisobga olmagan holda, sog'lom tug'ilgan bolalarda kelib chiqishi mumkin bo'lgan nuqsonlarning bola ruhiyatiga ta'siri haqida fikr yuritsak, chunki tug'ma nuqsonli bolalar bilan ishlashning o'zi juda katta mavzu bo'ladi. Demak, bolalardagi jismoniy nuqsonlar qanday kelib chiqadi? Ota-onalarning yetarlicha bilimga ega emasligi va be'etibor ekanligi natijasida yuzaga keladi va bunday nuqsonlarga ko'z o'tkirligining pasayishi, quloqning eshitish nuqsonlari, notog'ri olib borilgan tibbiy muolajalarning va turmushdagi qarovsizlik asoratlari(kuyish, to'qimalarning falajlanishi, tayanch harakatlanish sistemasining shikastlanishi) kabilarni misol qilish mumkin. Bolalar yangi jamoaga chiqqanlarida o'zlarini boshqa bolalar bilan solishtiradilar va o'z kamchiliklaridan uyalib, tortina boshlaydilar. Kattalarga bu

¹Ijtimoiy pedagogika _ NodiraEgamberdiyeva. 111-bet

haqida ayta olmaydilar, o'zlari ham muammoning asl sababini tushunmaydilar va psixik jihatdan qiynaladilar. Natijada bolalar xulq-atvorida qator salbiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Sog'lom tug'ulgan bolalarda aqliy nuqsonlar qanday yuzaga kelishi mumkin? Bolalardagi jismoniy nuqsonlarni vaqtida bartaraf etmaslik natijasida bolalarning o'zlashtirishi kerak bo'lgan bilimlardan ortda qolishi go'yoki, aqliy zaiflikning yengil ko'rinishi kabi namoyon bo'la boshlaydi. Bu jarayonda bolani koyiyvermasdan, uning rivojlanish jarayonini nazoratga olish va shifokor ko'rigiga tez-tez olib borish kerak. Bolalardagi psixik nuqsonlarning kelib chiqishiga ham bevosita aqliy va jismoniy kamchiliklar sabab bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bu jarayon bolalar psixikasiga salbiy ta'sir etadi. Ya'ni bolalarning "men bilmayman", "men tushunmayman", "men yaxshi eshitmayman", "Aziz aqliroq" degan fikrlari ta'sirida boshqa bolalarga nisbatan nafrat hissi uyg'onadi. Bu esa ularda hudbinlik, jizzakilik, urishqoqlik kabi salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bolalardagi psixik nuqsonlar shuningdek, oilaviy munosabatlarning noto'g'ri ekanligi natijasida ham kelib chiqadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga boradigan bolalar faqat tinch va baxtli oilalarda emas, turli oilalarda tarbiyalanadilar. Masalan, bolalar notinch oila farzandlari bo'lishlari, otasiz yoki onasiz bo'lishlari, ota-onalari ajrashgan yoki ikkinchi nigohdagi oila farzandi bo'lishlari mumkin. Bunday bolalar psixikasida kamchiliklar bo'lib, xulq-atvorida qator salbiy o'zgarishlarni uchratish mumkin. Bunday bolalar odamovi, qo'rqqoq, tortinchoq bo'ladilar. Tengdoshlari bilan tez-tez janjallashadilar, kattalardan juda qo'rqqadilar yoki ularni

qadrsizlantirishga urinadilar. Ta'lim tashkilotiga chiqqanlarida bu yaqqol ko'zga tashlanadi. Bola yangi muhitga va jarayonga moslasha olmaydi, unga ta'lim-tarbiya jarayonining qiziqarli tomoni ko'rinmaydi. Bola tarbiyachining gaplariga parvo qilmaydi, unga nisbatan hurmatsiz munosabatda bo'ladi yoki aksincha undan juda qo'rqqadi. Demak bolalar xulq-atvorida salbiy o'zgarishlar kelib chiqishiga oila o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatadi. Bolalar hayotidagi salbiy o'zgarishlar ularning bolalik yillaridayoq shakllanib ulguradi. Ammo, ota-onalar buni sezmaydilar va vaqtida bartaraf etish choralari o'ylamaydilar. Kattalar uchun arzimagan narsadek tuyulgan, ba'zida hatto ularni quvontirgan holatlar bola hayotida turli salbiy o'zgarishlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Dastlab, bolalar ota-onasiga halaqit berishmaydi, aksincha 6-oylik bolaning televizordagi yoki telefondagi multfilm va o'yinlarni qiziqish bilan tomosha qilishayotgani kattalarni quvontiradi. Kattaroq bo'lishlari bilan bu ularning sevimli ishlariga aylanadi. Kattalar o'zini eplab o'tirgan bolani ko'rib iloji boricha bolaga halaqit bermaslikka harakat qilishadi va fursatdan foydalanib o'z ishlari va muammolarini bajarishadi. Biroq bolaning kelajagi uchun katta salbiy o'zgarish tug'dirayotganliklarigi his etishmaydi. Oila a'zolarining kun davomida bola bilan shug'ullanishga kam vaqt ajratishlari bolada boshqa o'ziga yaqin "do'st" axtarishiga turtki bo'ladi. Ho'sh, bolalarning bunday "do'st"lari kim? Bu barchaga birdek tanish bolalarning sevimli o'yinchoqlari, o'yinlari(kundalik o'yinlar, telefon yoki kompyuter o'yinlari), multfilmlar bo'lishi mumkin. Bu do'stlar tilsiz, mehrsiz bo'lishsada, hali shakllanib ulgurmagan bola ongida juda katta o'rin

egallay oladi. Natijada bolalar o'zlarining ulg'ayib borayotganliklarini ham unutib qo'yishadi. Ota-onalarga nisbatan behurmatlik qilishadi, insonlarga emas hayoliy do'stlariga ishonishadi. Bu ham ota-onalarning arzimagan xatolari sabab bola hayotida katta salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishiga misol bo'la oladi. Shu sababli yosh oilalarga maslahatlar va bola parvarishi va uni katta qilish uchun turli tavsiyalar beruvchi qo'llanmalar sonini oshirish, OAVda ota-onalar uchun maslahatlar berib boorish teledasturlarda berilayotgan multfilmlar saviyasiga va sifatiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Bolalarda yuzaga kelayotgan deyarli barcha salbiy o'zgarishlarni bartaraf etishda oilaning o'zidan ko'proq foydalanish ma'qul. Chunki oila insonni hech qachon ajratib bo'lmaydigan rishta bilan bog'lagan bo'ladi. Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan hamkorligi yetarli darajada yo'lga qo'yilgan. Ota-onalarga pedagogik bilin va tavsiyalar berish, treninglar o'tkazish tashkil etilgan. Psixolog va pedagoglardan pedagogik va psixologik maslahat hamda yordam olish imkoniyati mavjud. Katta avlod vakillarining tajribasi bilan o'rtoqlashish maqsadida "oila - mahalla - maktabgacha ta'lim tashkiloti" hamkorligi ham tashkil etilgan bo'lib, bu jarayonda mahallaning o'rni juda katta. Bugunga qadar mahalla va maktab hamkorligi yaxshi yo'lga qo'yilgan, endi navbat maktabgacha ta'lim tashkilotiga. Mahalla faqat bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga qamrab olishda xizmat qilibgina qolmasdan, balki,

maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bo'ladigan musobaqalar, bayram ertaliklarda qatnashib bolalar faoliyatini kuzatish, bolalar tarbiyasidagi muammolarga qiziqish, ilg'or bolajonlarning ota-onalarini mahalla yig'inlari jarayonida rag'batlantirish, muammoli bolalarning ota-onalariga kattalarni o'rnak qilib ko'rsatish, turli o'yinlar va musobaqalarni oilalar o'rtasida uyishtirish va g'olib oilalarni taqdirlab, namuna qilib ko'rsatishni yo'lga qo'yish oilaning muqaddasligini tushuntirish bolaning oila bilan munosabatlarini yaxshilashga, ota-onalarning bolalari tarbiyasiga qiziqishlarini oshirishga va ajrimlar sonining kamayishiga xizmat qiladi. O'zbek xalqida "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona" degan naql axir bejizga emas. Bola xulq-atvoridagi salbiy o'zgarishlarni bartaraf etishda ota-onalarga pedagogik bilimlar berish, farzandi tarbiyasiga e'tiborlarini oshirish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotida turli trening va seminarlar tashkil etishni, oilaviy poliklinikalarga biriktirilgan shifokorlarning bolalar salomatligiga va rivojlanishiga e'tiborli bo'lishini va har bir jarayon haqida ota-onalarga tushuntirish ishlarini olib borishni tartibli tarzda yo'lga qo'yishni to'g'ri rejalashtirib olish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shunda nafaqat maktabgacha, balki, maktab va katta maktab yoshidagi bolalar xulq-atvoridagi salbiy o'zgarishlarni ertaroq bartaraf etgan bo'lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
2. Nodira Egamberdiyeva "Ijtimoiy pedagogika" "Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti" Toshkent- 2009.
3. Jalilova S.X. va boshq. "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" Faylasuflar nashriyoti" Toshkent- 2013.